

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

MODERN RESEARCH:

INTEGRATION OF THEORY
AND PRACTICE

December 27, 2025

Moscow • Astana • Osh • Petropavlovsk • Tomsk • Ankara

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan (Republic of Uzbekistan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS
the international scientific-practical conference
«MODERN RESEARCH: INTEGRATION OF
THEORY AND PRACTICE»
Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk
December 27, 2025

TOM I

CONTENTS

FUNDAMENTAL THEORIES AND MODERN SCIENTIFIC METHODOLOGY	12
ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА	13
CURRENT ISSUES IN THE INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE	23
RAQAMLI TRANSFORMOTSIYADA BIG DATA VIZUALIZATSIYANING MENEJMENT QARORLARIGA TA'SIRI	24
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	28
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА БАНКОВСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	40
APPLIED RESEARCH IN NATURAL SCIENCES (PHYSICS, MATHEMATICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, ETC.)	46
SHAMOL O'LCHAGICHLARI VA ULARNING TURLARI	47
LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) O'SIMLIGI VA GULIDAN OLINGAN EFIR MOYINING XUSUSIYATLARI	52
ORBITAVIY OMILLAR TA'SIRIDA IQLIM TEBRANISHLARI	54
TABIIY XOMASHYO ASOSIDA EKOLOGIK TOZA PH-INDIKATORLAR OLISH VA ULARNING KIMYOVIY ANALIZDAGI AMALIY AHAMIYATI	61
INDOL-3-SIRKA KISLOTASINING MIS(II) IONLARI BILAN KOORDINATSION BIRIKMALARI: SINTEZI VA TADQIQOTI	67
RUX(II) IONINING, GETEROAUKSIN VA ATSETAMID ASOSIDA ARALASH LIGANDLI KOORDINACION BIRIKMALARI SINTEZI VA STRUKTURAVIY TADQIQOTI	72
MIS(II) IONINING, GETEROAUKSIN VA ATSETAMID BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASI TUZILISHINI KVANT-KIMYOVIY TADQIQOTI	78
MIS(II) IONINING, GETEROAUKSIN VA AMIDLAR BILAN KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI HAMDA TADQIQOTI	86
THEORETICAL FOUNDATIONS OF ION-EXCHANGE POLYMER LIGAND SYNTHESIS BASED ON UREA, FORMALDEHYDE, AND SUCCINIC ACID AND ITS COMPLEX COMPOUNDS WITH FE(II) AND MN(II)	94

- for optical, electronic and photo-electronic devices // Макрогетероциклы. — 2012. — Т. 5. — № 3. — С. 191–202.
5. **Шукуров Д. Х., Тураев Х. Х., Каримов М. У., Джалилов А. Т.** Изготовление и анализ сенсibilизированных солнечных элементов с использованием пигмента на основе фталоцианина меди // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* — 2020. — № 11 (80). — С. 73–77.
6. **Vorotyntsev M. A., Kuklin A. V., Lobanov S. V.** Phthalocyanine pigments: synthesis, structure, and applications // *Russian Chemical Reviews.* — 2020.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФТАЛОЦИАНИНА МЕДИ И КОБАЛЬТА
МЕТОДОМ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Назаров Н.И.

*Академический лицей Бухарского государственного медицинского
института*

Файзиев Ж.Б.

*Ташкентский научно-исследовательский институт химической
технологии*

Мирзоева Г.А.

*Академический лицей Бухарского государственного технического
университета*

Аннотация: В данной статье представлены результаты термогравиметрического анализа (ТГА/ДТА) биметаллического фталоцианина, содержащего ионы меди и марганца. На основе данных термогравиметрического анализа исследованы термическая устойчивость и основные стадии термического разложения данного биметаллического

фталоцианина. Полученные результаты свидетельствуют о высокой термостойкости соединения при повышенных температурах, что позволяет рассматривать его в качестве перспективного материала для применения в высокотемпературных технологических процессах.

Ключевые слова. Фталоцианин, фталангидрид, мочеви́на, катализатор биметалл, термический анализ (ТГ/ДТА).

Annotatsiya: Ushbu maqolada mis va marganets metall ionlarini saqlagan bimetalл ftalosianinning termogravimetrik (TGA/DTA) tahlil natijalari keltirilgan. Termogravimetrik tahlil natijalari asosida bimetalл ftalosianinning termik barqarorligi va parchalanish bosqichlari o'rganildi. Olingan natijalar bimetalл ftalosianin birikmasining yuqori haroratga nisbatan barqaror ekanligi uni yuqori haroratli texnologik jarayonlarda qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Ftalosianin, ftalangidrid, mochevina, katalizator bimetal, termik tahlil (TG/DTA).

Abstract: This article presents the results of the thermogravimetric analysis (TGA/DTA) of bimetallic phthalocyanine containing copper and manganese ions. Based on the thermogravimetric analysis data, the thermal stability and main stages of thermal decomposition of this bimetallic phthalocyanine were investigated. The obtained results indicate the high heat resistance of the compound at elevated temperatures, which allows us to consider it as a promising material for use in high-temperature technological processes.

Keywords. Phthalocyanine, phthalocyanhydride, urea, bimetallic catalyst, thermal analysis (TG/DTA).

Фталоцианины представляют собой макроциклические соединения ароматической природы, и путем введения в их центр различных ионов металлов можно образовывать комплексы с различными физико-химическими свойствами. Благодаря высокой термической и химической стабильности, а также значительным оптическим и электронным свойствам, эти соединения

широко используются во многих областях, таких как сенсорные технологии, фотодинамическая терапия, катализ и полупроводниковые устройства.[1]

В последние годы значительно возрос научный интерес к биметаллическим фталоцианинам, содержащим ионы двух разных металлов. Такие комплексы обладают более широкими функциональными возможностями, чем фталоцианины, содержащие один металл, и характеризуются более выраженными электрическими, оптическими и каталитическими свойствами [2]. Использование комбинаций различных ионов металлов, таких как Cu-Co, Zn-Fe, Mn-Ni, в синтезе биметаллических фталоцианинов создает возможность целенаправленного управления физико-химическими свойствами соединений [3]. Термогравиметрический и дифференциально-термический анализ (ТГ/ДТА) играют важную роль в изучении термических свойств фталоцианинов и их металлических комплексов. Фталоцианин, содержащий магний-алюминиевый биметалл, был синтезирован, и его термостабильность была определена термогравиметрическим методом[4]. Анализ термогравиметрической кривой водорастворимого пигмента в результате введения сульфогруппы в молекулу CuPc показывает, что интенсивная потеря массы на кривой TGA происходит в основном в интервале трех температур разложения[5]. На основе гексаметилендиамина-1,6 синтезирован пигмент фталоцианин меди. Проведен термический анализ синтезированного нового пигмента и установлено, что он обладает высокой термической стабильностью[6].

С помощью термогравиметрического анализа (ТГА) были проведены стадии термического разложения медно-кобальтового фталоцианина, содержащего биметалл. С помощью этого анализа данные, представленные в термогравиметрическом анализе, позволяют определить термостабильность медно-кобальтосодержащего фталоцианинового соединения и процессы его поэтапного разложения. С помощью термогравиметрического анализа (ТГА) проводили стадии термического разложения фталоцианинового комплекса,

содержащего ионы меди и кобальта. Исследование проводилось в среде инертного газа аргона (80 мл/мин) в диапазоне температур от 29,61°C до 801,76°C. Данные, полученные с помощью термогравиметрического анализа, позволяют определить термическую стабильность фталоцианинового комплекса, содержащего ионы меди-кобальта, а также процессы его поэтапного распада. Результаты анализа представлены на рисунке 1. На линии термогравиметрического анализа наблюдались три основные интенсивные стадии распада. Каждая из этих стадий разложения происходит в связи с различными структурными компонентами вещества, степень их термической устойчивости зависит от природы ионов металлов, расположенных в комплексном центре.

Рисунок 1. Дериватограмма комплекса фталоцианина, содержащего ионы меди и кобальта

Первая стадия термического разложения разложения происходит в диапазоне 29,61 °C - 254,1 °C, при этом уменьшение массы образца составляет

0,946 мг 22,051%. В этом процессе происходит испарение адсорбированной воды в образце, отделение воды, находящейся в кристаллизационном состоянии, разложение веществ с низкой молекулярной массой (например, фталангидрид, карбамид), которые не полностью прореагировали при осуществлении процесса синтеза фталоцианина.

Вторая стадия термического разложения наблюдается в температурном интервале **254,1–384,1 °С** и сопровождается снижением массы образца на **1,555 мг**, что соответствует **36,247%** от исходной массы. На данном этапе начинается деструкция периферических заместителей молекулы фталоцианина, а также частичное разрушение функциональных групп, координированных с ионами металлов. При этом основное макроциклическое ядро фталоцианина сохраняет свою структурную целостность и не подвергается существенному разложению.

Третья стадия термического разложения протекает в диапазоне температур **384,1–801,76 °С** и характеризуется дальнейшим уменьшением массы образца на **1,674 мг**, что составляет **39,021%**. На этой стадии происходит полное термическое разложение органической части соединения, обусловленное разрывом связей **C–N** и **C=C** в ароматической системе фталоцианинового макроцикла. Одновременно наблюдается разрушение металл-лигандных связей (**Cu–N** и **Co–N**), что приводит к полной дезинтеграции сложной молекулярной структуры фталоцианина. Выделяющиеся летучие продукты разложения преимущественно представлены оксидами углерода и азота.

Твердый остаток, сохраняющийся при температуре **801,76 °С**, представляет собой смесь оксидов меди и кобальта. В конечной части кривой термогравиметрического анализа наблюдается стабилизация массы, что свидетельствует о завершении процессов термического разложения и формировании термически устойчивого неорганического остатка.

Список использованной литературы

1. **Zagal J. H., Páez M. A., Tanaka A. A., dos Santos J. R., Linkous C. A.** Metallophthalocyanines: Versatile electrochemical materials for sensor and catalysis applications // *Coordination Chemistry Reviews*. — 2010. — Vol. 254. — No. 23–24. — P. 2755–2791. — DOI: 10.1016/j.ccr.2010.06.007.
2. **Tomczyk M., Płońska-Brzezińska M. E.** Recent advances in multi-metallic phthalocyanine complexes: From synthesis to applications // *Journal of Molecular Structure*. — 2020. — Vol. 1206. — Art. 127670. — DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.127670.
3. **Saka E. T., Gül A., Bekaroğlu Ö.** Synthesis and characterization of bimetallic phthalocyanines: Optical and electrochemical properties // *Journal of Organometallic Chemistry*. — 2016. — Vol. 818. — P. 65–72.
4. **Файзиев Ж. Б., Юсупов М. О., Мирзаева Ф. Дж., Тожикулов М. Э.** Синтез фталоцианинов, содержащих два металла // *Научный вестник. Кокандский ГПИ*. — 2022. — № 4 (8). — С. 176–178.
5. **Файзиев Ж. Б., Назаров С. И., Назаров Н. И., Ходжиева Д. К.** Термический анализ сульфированного фталоцианина меди // *Universum: химия и биология*. — 2022. — № 10 (100). — С. 41–44. — URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14362>
6. **Содиков С. Х., Бекназаров Х. С., Джалилов А. Т., Хамраева Н. А.** Исследование по приготовлению и термогравиметрическому анализу новых фталоцианиновых пигментов // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* — 2024. — № 11 (128). — С. 16–21. — URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/18537>

РОЛЬ УГЛЕРОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМОДОНОРОВ В СЗ-КРЕМНИИ